

Neuroderechos: redefinición de pilares para la Psicología.

"NeuroRights: Redefining Pillars for Psychology".

*L. Guillermo Ortega Castillo*¹

¹ Doctorando en Ciencias de la Educación; Máster en Psicología de la Salud; Licenciado en Psicología; Licenciado en Derecho.

Hospital General Docente "Héroes del Baire"; Nueva Gerona, Cuba.

E-mail: cubalegalmente@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0835-4295>

Resumen: Este trabajo ofrece una reflexión crítica sobre la posible integración de los neuroderechos en el ordenamiento jurídico cubano, con un enfoque especial en sus implicaciones para la Psicología de la Salud. En un contexto donde la neurotecnología avanza rápidamente, la protección de los derechos mentales se ha convertido en un tema de gran relevancia, tanto desde una perspectiva legal como desde el bienestar psicológico. Plantea la necesidad de discutir y considerar los neuroderechos en Cuba, argumentando que podrían ser esenciales para proteger la integridad mental y promover prácticas éticas en neurociencia. Mediante una revisión de la literatura existente y el desarrollo de argumentos fundamentados, se exploran las principales ventajas y retos asociados a la implementación de los neuroderechos en Cuba. Se analizan temas como la privacidad mental, la libertad cognitiva y la protección contra la manipulación neurológica, destacando su relevancia para el campo de la Psicología de la Salud. Se abordan posibles objeciones a la implementación de los neuroderechos, tales como las restricciones a la investigación científica, el costo y la accesibilidad de las neurotecnologías, y la interpretación legal de estos nuevos derechos. Se busca contribuir al debate académico y ofrecer perspectivas para futuras investigaciones y políticas públicas que garanticen la protección de la integridad mental de las personas. Es una oportunidad para reflexionar sobre un marco jurídico que refleje los avances científicos y proteja adecuadamente los derechos humanos en la era de la neurociencia.

Palabras Clave: Psicología Jurídica, Neuroderecho, Neuroderechos.

Abstract: This work offers a critical reflection on the potential integration of neurorights into the Cuban legal framework, with a special focus on its implications for Health Psychology. In a context where neurotechnology is advancing rapidly, the protection of mental rights has become a highly relevant issue, both from a legal perspective and in terms of psychological well-being. It raises the need to discuss and consider neurorights in Cuba, arguing that they could be essential to protect mental integrity and promote ethical practices in neuroscience. Through a review of existing literature and the development of well-founded arguments, the main advantages and challenges associated with the implementation of neurorights in Cuba are explored. Topics such as mental privacy, cognitive freedom, and protection against neurological manipulation are analyzed, highlighting their relevance to the field of Health Psychology. Additionally, potential objections to the implementation of neurorights, such as restrictions on scientific research, the cost and accessibility of neurotechnologies, and the legal interpretation of these new rights, are addressed. The aim is to contribute to the academic debate and provide perspectives for future research and public policies that ensure the protection of individuals' mental integrity. The discussion on the integration of neurorights represents an opportunity to reflect on a legal framework that aligns with scientific advancements and adequately protects human rights in the era of neuroscience.

Key words: Legal Psychology; NeuroLaw; NeuroRights.

INTRODUCCIÓN

Aludir al tema del Neuroderecho es, cuando menos, fascinante. Esto se debe en gran medida a las transformaciones que implican para los sistemas de justicia, debido al alto valor conceptual que poseen, al punto de que universidades top a nivel mundial han desarrollado equipos de investigación especializados para llevar a cabo las tareas asociadas a estos estudios. Quizás el ejemplo más evidente es Columbia University, que de la mano del madrileño Rafael Yuste, ha creado la iniciativa NeuroRights^(1,2). Ya en el Discurso a la Nación de 2013, cuando Obama hacía alusión al Proyecto BRAIN, se avizoraba que sería uno de los campos de investigación más importantes para los siguientes años, debido a lo acuciante del problema a analizar.

En inglés la distancia entre los conceptos NeuroLaw y NeuroRights es bastante clara. En español al traducir Neuroderechos pareciera que estamos ante el plural de NeuroDerecho, pero no es así, porque el énfasis recae en los Neuroderechos humanos. Es decir, se trata de los límites que se pondrán, tanto éticos como jurídicos, al avance de la neurotecnología. Podemos entender al Neuroderecho como el análisis del Derecho y la Justicia con la perspectiva de la Neurociencia, lo cual implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo y su interacción con el ambiente⁽³⁾. Es importante aclarar que al destacar el vínculo entre Neurociencia y Derecho, al tiempo que se alude al encéfalo, no se parte en ningún modo de una postura positivista o localizacionista, muy contrario a esa idea se defiende la necesidad de una aproximación holística.

Los antecedentes más remotos en este sentido pueden ubicarse en Egipto: sabemos gracias a los estudios arqueológicos que hace 7 mil años ya se realizaban trepanaciones, vinculando de esta forma a la psicopatología como expresión de entidades demoniacas. Antecedentes más cercanos en el tiempo permiten constatar la preocupación que existió por las anormalidades de la conducta humana vinculadas a un sistema de justicia⁽⁴⁾. Entre las referencias históricas puede señalarse el Digesto^{*2}, cuando expone una perspectiva en la que los actos cometidos bajo un estado de furia o locura podrían ser

^{*2} "Impune puto admittendum quod per furorem alicuyos accidit". Debe ser perdonado lo que ocurre debido a la locura de alguien.

considerados con cierta indulgencia, tomando en cuenta el estado mental del individuo⁽⁵⁾.

En el siglo XVI el cirujano Ambroise Paré iniciaba los estudios de los que actualmente conocemos como “fenómeno del miembro Fantasma”⁽⁶⁾, de modo que el estudio sobre las alteraciones particulares del cerebro no es novedoso en absoluto. El estudio de las alteraciones cerebrales tuvo impacto en otras disciplinas como la Filosofía: de manera particular se deben retomar trabajos de Hume y Kant, el primero dando un papel trascendental a las emociones, y el segundo poniendo la dignidad por encima de todo. Estos ejemplos permiten demostrar que el NeuroDerecho no es un concepto que surgió de forma espontánea, sino que parte de estudios muy antiguos, aunque conceptualmente es en la actualidad que se consolida su marco categorial⁽⁷⁾.

El surgimiento de la disciplina conocida como NeuroLaw, o NeuroDerecho en español, tuvo lugar a principios de los años 80 del siglo XX. Esta rama interdisciplinaria combina conocimientos del Derecho y la Neurociencia para explorar cómo los avances en la comprensión del cerebro humano pueden influir en el sistema legal. Uno de los trabajos pioneros en esta área fue publicado por Deborah J. Denno en 1984, titulado "Neuropsychological and early environmental correlates of sex differences in crime" en la revista *International Journal of Neuroscience*⁽⁸⁾. Este estudio sentó las bases para futuras investigaciones, abordando la relación entre factores neuropsicológicos y ambientales tempranos y las diferencias de género en la criminalidad. La investigación de Denno destacó la importancia de considerar las bases biológicas del comportamiento delictivo y abrió el camino para un análisis más profundo de cómo las funciones cerebrales pueden impactar en el ámbito legal.

La disciplina ha evolucionado significativamente desde entonces, integrando conocimientos de neurociencia para abordar cuestiones legales complejas, como la responsabilidad criminal, la capacidad mental, y los derechos de los individuos con condiciones neurológicas. El trabajo de Denno se considera un hito en la historia de NeuroLaw, marcando el inicio de una nueva era en la que la intersección entre el cerebro y el derecho se ha convertido en un campo de estudio vital y en constante desarrollo.

No todos los investigadores se muestran entusiasmados con este concepto. De hecho, existen voces críticas, como la de Winfried Hassemer, que cuestionan la necesidad de vincular el Derecho y la Neurociencia ⁽⁹⁾. Hassemer sostiene que la Neurociencia es un canto de sirenas que los juristas no deberían considerar, su trabajo es un ejemplo claro de la preocupación y la oposición que algunos investigadores sienten respecto a este enfoque. Aunque estas críticas son valiosas y deben tenerse en cuenta es innegable que, alrededor del mundo, las principales instituciones y universidades están fomentando y desarrollando activamente esta conexión.

El cambio drástico que estamos presenciando implica que las bases de los dictámenes en expresiones forenses serán cada vez más rigurosas. Con los avances tecnológicos y científicos que se avecinan, los juristas exigirán una fundamentación más sólida en los dictámenes periciales que se presenten. Esta transformación generará dificultades significativas para los profesionales del área, ya que representa una verdadera revolución en el campo de la Psicología. A tal punto, que aquellos que se formaron en Psicología sin un conocimiento profundo en Neurociencia, se encontrarán desfasados y con competencias insuficientes para enfrentar los nuevos retos del entorno forense. La integración de la Neurociencia en la Psicología no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad esencial para mantener la relevancia y efectividad en la práctica profesional actual ⁽¹⁰⁻¹³⁾.

Cada vez se muestra con más frecuencia frente a los tribunales evidencias vinculadas a zonas cerebrales y su relación con la conducta. Los peritajes neuropsicológicos actuales emplean técnicas avanzadas de imagen cerebral para demostrar la relación entre el daño cerebral y los cambios conductuales, subrayando la importancia de la neuropsicología en el ámbito judicial, en gran medida a esto contribuyó el paradigmático caso de Phineas Gage ⁽¹⁴⁾. El caso de Gage ilustra cómo las lesiones cerebrales pueden afectar drásticamente la personalidad, de modo que sigue siendo relevante hoy en la neuropsicología y en el análisis judicial de la conducta.

Si bien la Neurociencia avanza a pasos agigantados no se puede aún establecer una correlación directa que explique sin lugar a dudas el comportamiento, pues las tecnologías actuales no poseen la precisión imprescindible para identificarla, aunque cada vez somos capaces de dar respuestas con mayor contundencia. Por tanto, debe manejarse esta situación con prudencia, pues aunque la neurociencia puede influir en las

instituciones sociales, no ha provocado una revolución en la responsabilidad penal hasta ahora.

La neurociencia ha influido en el campo del derecho penal, específicamente en la responsabilidad criminal, pero aunque la neurociencia ha generado mucho entusiasmo y debates sobre una posible "revolución", en realidad, los fundamentos tradicionales de la responsabilidad penal, como el libre albedrío, siguen siendo difíciles de cambiar con hechos científicos. Se subraya entonces la importancia de ser cautelosos al usar evidencia neurocientífica en los tribunales destacando que, cualquier cambio en el sistema legal debe considerar tanto los aspectos políticos como normativos de la responsabilidad criminal⁽¹⁵⁾.

Curiosamente en Iberoamérica no son los especialistas en salud mental quienes más se han preocupado por esta temática sino los juristas, pero esto no es inusual. El propio desarrollo histórico de la Psicología Jurídica como disciplina recoge al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona como la institución pionera en el despertar de esta rama de la ciencia⁽¹⁶⁾.

Vale la pena considerar aspectos propios de nuestra región como la pobreza y la violencia debido al impacto directo que poseen en el cerebro. La evidencia científica respalda que los ambientes violentos repercuten no solo en el comportamiento más inmediato de las personas que viven dichos ambientes, sino también en el comportamiento futuro⁽¹⁷⁾. Esto es relevante desde el punto de vista judicial, los datos del estado pre-mórbido son de especial utilidad para las personas decisoras, de cara a la explicación del comportamiento que es de su interés, así como al análisis de la conducta y su relación con el delito que se está juzgando.

En síntesis, para nuestro contexto, el NeuroDerecho apenas está comenzando a desarrollarse.

DISCUSIÓN

- Abogando por NeuroRights.

La capacidad de registrar y modificar la actividad cerebral mediante dispositivos neuronales, tanto implantables como no implantables, está preparada para aportar beneficios científicos y clínicos significativos, sin embargo, también plantea

preocupaciones éticas complejas. Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) y las herramientas de agregación de datos pueden decodificar y analizar datos que contienen información altamente sensible, poniendo en riesgo la neuroprivacidad personal. Las lagunas en los marcos regulatorios existentes permiten la decodificación y el comercio sin restricciones de neurodatos, lo que resalta la necesidad urgente de proteger la privacidad de estos datos ⁽¹⁸⁾.

Para abordar estas preocupaciones, se propone la implementación de directrices éticas y de derechos humanos que regulen estrictamente el manejo de los neurodatos. Estas directrices deben estar acompañadas de opciones técnicas como el cifrado de datos, la privacidad diferencial y el aprendizaje federado, que pueden ofrecer una protección robusta contra el uso indebido de la información sensible. Es crucial que los organismos reguladores adopten una posición firme, categorizando todos los datos derivados del cerebro como datos de salud confidenciales y aplicando las regulaciones médicas existentes a los datos recopilados a través de dispositivos neuronales. Esto garantizaría un control más estricto sobre cómo se maneja y utiliza la información.

Se apoya la introducción de un juramento tecnocrático para los profesionales de la neurotecnología, similar al juramento hipocrático en medicina. Este juramento establecería una deontología clara y contundente, rechazando rotundamente el uso indebido de los neurodatos y proporcionando una brújula moral para el desarrollo futuro del campo de la neurotecnología. La responsabilidad ética de los profesionales de la neurotecnología debe ser reforzada para asegurar que el progreso científico y clínico no comprometa la privacidad y los derechos humanos.

Aunque las innovaciones que presentan las tecnologías emergentes del siglo XXI, como la neurotecnología y la IA, prometen avances significativos y mejoras sustanciales en la calidad de vida, también plantean riesgos y preocupaciones éticas sin precedentes que deben ser abordados cuidadosamente ⁽¹⁹⁾. Estas tecnologías pueden afectar una amplia gama de áreas legales, incluyendo los derechos humanos, el derecho antimonopolio, el derecho de propiedad y el derecho laboral.

Para mitigar estos riesgos, algunos gobiernos e instituciones internacionales ya han comenzado a promulgar disposiciones legales específicas. Entre estos esfuerzos se incluyen la Enmienda Constitucional chilena y las Cartas Europeas de Derechos Digitales, que buscan establecer un control más estricto sobre el uso de la

neurotecnología y la IA. Estos instrumentos normativos son esenciales para asegurar que el progreso tecnológico no comprometa los derechos humanos ni la privacidad de los individuos. Es necesario un enfoque dialógico y colaborativo como modelo para futuras regulaciones, sustentando la regulación de la neurotecnología y la IA en los requerimientos de una perspectiva interdisciplinaria y transnacional.

Neurorights Foundation, a la vanguardia de la protección de los derechos relacionados con la neurotecnología, se dedica a establecer un marco ético y legal que resguarde la privacidad mental y los derechos humanos en la era digital. Su misión abarca la promoción de los Neuroderechos, destacando la necesidad de garantizar que las innovaciones tecnológicas no comprometan la integridad del cerebro humano ni su actividad. A través de iniciativas y propuestas concretas, la fundación busca asegurar que el desarrollo y la aplicación de tecnologías neurocientíficas se realicen de manera segura, ética y equitativa, protegiendo así la identidad y autonomía personales. Sus lineamientos centrales son:

- Privacidad mental: Todos los NeuroData obtenidos de la medición de la actividad neuronal deben mantenerse privados. Si se almacena, debe existir el derecho a que se elimine a petición del sujeto. La venta, la transferencia comercial y el uso de datos neuronales deben estar estrictamente regulados.
- Identidad personal: Se deben desarrollar límites para prohibir que la tecnología interrumpa el sentido del yo. Cuando la neurotecnología conecta a las personas con las redes digitales, podría difuminar la línea entre la conciencia de una persona y los aportes tecnológicos externos.
- Libre albedrío. Los individuos deben tener el control final sobre su propia toma de decisiones, sin manipulación desconocida de neurotecnologías externas.
- Acceso Justo al Aumento Mental. Deben establecerse directrices tanto a nivel internacional como nacional que regulen el uso de las neurotecnologías de mejora mental. Estas directrices deben basarse en el principio de justicia y garantizar la igualdad de acceso.
- Protección contra el sesgo: Las contramedidas para combatir el sesgo deberían ser la norma para los algoritmos en neurotecnología. El diseño del algoritmo debe incluir

las aportaciones de los grupos de usuarios para abordar el sesgo de forma fundamental ⁽²⁰⁾.

Muy relacionado con este punto se encuentran los avances en IA que, especialmente en su formato conversacional, facilitan la realización de procesos complejos de manera rápida y eficiente, utilizando menos recursos. Esto es particularmente valioso en el ámbito de la Psicología Jurídica, y de forma específica en la creación de informes de evaluación psicológica forense, ya que acelera significativamente el manejo de casos, agilidad especialmente crucial para los sistemas de justicia ⁽²¹⁾.

Sin embargo, para la implementación de la IA como un auxiliar del psicólogo forense, es necesario realizar un análisis exhaustivo de los criterios para su admisibilidad en la elaboración de informes y, más aún, en la sustentación de estos en la audiencia de juicio oral, resultando imprescindible detallar los requisitos que se deben seguir en lo relativo al uso de herramientas de la IA para apoyar las pericias psicológicas. Este elemento subraya de manera determinante la necesidad de complementar la formación de los psicólogos forenses con un entrenamiento específico en habilidades para el uso de la IA en sus programas de formación. Resulta capital la acreditación de estas competencias profesionales para la incorporación de las herramientas tecnológicas y su avance en la praxis profesional.

Es necesario abordar uno de los principales temores asociados con el uso de la IA: la posibilidad de una dependencia excesiva que lleve a la automatización de procesos y a una confianza ciega en sus análisis y conclusiones. Por tanto, es esencial desarrollar un enfoque equilibrado que permita aprovechar las ventajas de la IA sin perder la capacidad crítica y el juicio profesional en la evaluación forense. Además de la adquisición de conocimientos técnicos, el desarrollo de una comprensión profunda de las implicaciones éticas y legales de la IA en el ámbito forense. Los psicólogos forenses deben estar preparados para utilizar estas tecnologías de manera responsable y efectiva, garantizando que sus informes y evaluaciones mantengan los más altos estándares de precisión y validez científica.

La elaboración de conceptos sobre las condiciones de salud mental de un evaluado no puede basarse únicamente en operaciones lógicas o en el análisis automatizado de datos, se requerirá siempre del desarrollo de evaluaciones profundas e integrales con base en el juicio clínico y el criterio experto del psicólogo forense. No deberá perderse de vista la

sensibilidad cultural del evaluado, su contexto personal y social, y la vasta experiencia profesional del psicólogo, factores todos que una IA, por avanzada que sea, no puede replicar.

El juicio del psicólogo forense es imprescindible en varias etapas clave: en la elección del camino metodológico adecuado para cada caso, en la aplicación de entrevistas y pruebas psicológicas que se adapten al contexto y las características del evaluado, y en la interpretación de los resultados de manera crítica y contextualizada. Este profesional debe seleccionar cuidadosamente los fundamentos epistemológicos que guiarán el desarrollo de la evaluación, asegurando que las conclusiones reflejen una comprensión completa y matizada del individuo evaluado.

Además, la capacidad del psicólogo para integrar todos estos aspectos garantiza que las evaluaciones sean precisas, válidas y éticamente responsables. La IA puede ser una herramienta valiosa que facilite y optimice ciertas tareas, como la recopilación y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero nunca debe reemplazar la intervención humana. La incorporación de la IA exige un riguroso escrutinio sobre el manejo de la información disponible, es imperativo desarrollar competencias y protocolos que regulen y supervisen el uso de la IA, garantizando que su empleo sea verdaderamente beneficioso para la práctica forense y la sociedad en general.

La IA debe servir como un auxiliar poderoso, pero siempre bajo la guía experta del juicio humano. La interpretación y el juicio final deben siempre permanecer en manos del hombre, no de la máquina.

- Contrapuntos a NeuroRights.

La evolución de las neurotecnologías ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones éticas, legales y sociales. Aunque los Neuroderechos han sido promovidos como una herramienta esencial para la protección de la integridad mental y la promoción de prácticas éticas en el ámbito neurocientífico, no todos están convencidos de su necesidad ni de su eficacia. Existen voces críticas que cuestionan la viabilidad y las consecuencias de implementar estos derechos, planteando dudas sobre su impacto a largo plazo. Estas críticas provienen de diversos sectores, incluyendo comunidades académicas y científicas, que

advierten sobre los posibles efectos adversos y las complicaciones que podrían surgir con su aplicación ⁽²²⁻²⁵⁾.

Entre los puntos de preocupación se encuentran la dificultad de definir y aplicar estos derechos de manera clara y consistente, así como el riesgo de crear desigualdades en el acceso a las neurotecnologías. Además, algunos críticos argumentan que los Neuroderechos podrían entorpecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico al imponer regulaciones demasiado restrictivas. También hay quienes sugieren que estos derechos podrían entrar en conflicto con otros principios éticos y legales, lo que llevaría a dilemas complejos y potencialmente insalvables. En este sentido, la implementación de Neuroderechos podría resultar en un entramado jurídico complicado y susceptible de generar más problemas que soluciones.

Otra preocupación central es la posibilidad de que los Neuroderechos sean interpretados de manera ambigua, lo que podría generar inconsistencias en su aplicación y fomentar conflictos legales. Este escenario podría dar lugar a una serie de litigios y debates judiciales que dificultarían la creación de un marco regulatorio efectivo. Además, la protección de la privacidad mental, un componente fundamental de los Neuroderechos, podría entrar en conflicto con la seguridad pública, especialmente en contextos donde la vigilancia neurológica podría ser vista como una herramienta necesaria para prevenir delitos.

Sostienen los detractores que los derechos humanos existentes ya son suficientes para abordar los desafíos planteados por las neurotecnologías, y que la creación de Neuroderechos podría ser una extensión innecesaria y redundante, por lo que argumentan que una reinterpretación adecuada de los derechos humanos actuales podría ofrecer la protección necesaria sin la necesidad de desarrollar un nuevo conjunto de derechos específicos para las neurotecnologías.

En este contexto, es fundamental examinar con detenimiento los argumentos que cuestionan la adopción de los Neuroderechos para comprender plenamente las implicaciones de esta propuesta y evaluar su pertinencia en el marco actual. La comprensión de estas críticas permite un análisis más equilibrado y exhaustivo de los Neuroderechos, considerando tanto sus potenciales beneficios como los desafíos y riesgos asociados.

- Libertad de Investigación: la implementación de neuroderechos podría limitar la investigación científica y médica, restringiendo el desarrollo de tecnologías que podrían beneficiar a la sociedad. Regulaciones estrictas pueden significar dificultades a la realización de estudios experimentales que involucren neurotecnologías, especialmente aquellos que requieren acceso a datos cerebrales sensibles. Estas mismas restricciones podrían desalentar a los investigadores y empresas tecnológicas, ralentizando el avance de nuevas tecnologías que tienen el potencial de mejorar la salud mental y cognitiva ⁽²⁶⁾. En contraste, se defiende que las neurotecnologías pueden ofrecer tratamientos innovadores para enfermedades neurológicas y psiquiátricas, pero sin una libertad suficiente, estas oportunidades pueden perderse.
- Costo y Accesibilidad: la implementación de Neuroderechos podría aumentar los costos de desarrollo y producción de tecnologías neurocientíficas, haciéndolas menos accesibles para la población en general. Las empresas podrían enfrentar costos adicionales para cumplir con las regulaciones que protegen los Neuroderechos, lo que se traduciría en precios más altos para los consumidores. Esto podría ampliar la brecha entre quienes pueden permitirse estas tecnologías avanzadas y quienes no, exacerbando las desigualdades existentes en el acceso a la atención médica ⁽²⁷⁾. Por otro lado, la protección de Neuroderechos podría fomentar la confianza pública en estas tecnologías, aumentando su adopción y eventualmente reduciendo los costos a través de la economía de escala.
- Interpretación Legal: existe la preocupación de que los Neuroderechos sean difíciles de definir y aplicar legalmente, lo que podría llevar a ambigüedades y conflictos en su interpretación. Conceptos como la privacidad mental y la libertad cognitiva son nuevos y aún están en desarrollo, lo que dificulta su definición precisa en términos legales. En adición, la falta de precedentes legales claros podría dar lugar a interpretaciones inconsistentes y conflictos en los tribunales ⁽²⁸⁾. En defensa se puede argumentar que el Derecho ha evolucionado constantemente para adaptarse a nuevas realidades tecnológicas, y que con el tiempo, los sistemas legales pueden desarrollar marcos claros y efectivos para proteger los Neuroderechos.

- Privacidad vs. Seguridad. proteger la privacidad mental podría entrar en conflicto con la seguridad pública, especialmente en casos donde la vigilancia y el control de la actividad cerebral podrían ser necesarios para prevenir delitos. Las autoridades pueden argumentar que la vigilancia de la actividad cerebral podría ser útil para prevenir delitos graves, como el terrorismo o la violencia, esto plantea un dilema ético significativo entre proteger la privacidad individual y garantizar la seguridad pública ⁽²⁹⁾. Sin embargo, es posible establecer salvaguardias legales que equilibren la necesidad de seguridad con la protección de la privacidad mental, asegurando que cualquier vigilancia se realice de manera transparente y con supervisión adecuada.
- Impacto Económico: la regulación estricta de las tecnologías neurocientíficas podría afectar negativamente a las empresas y la economía, limitando la innovación y el crecimiento en el sector. Las empresas podrían ser reacias a invertir en el desarrollo de neurotecnologías si las regulaciones son demasiado estrictas y costosas. Esto podría poner a las empresas en desventaja competitiva a nivel global, especialmente si otros países tienen regulaciones menos estrictas ⁽³⁰⁾. Puede argumentarse que un enfoque equilibrado puede fomentar un desarrollo sostenible y responsable de las neurotecnologías, asegurando que los beneficios económicos se alcancen sin comprometer los derechos humanos.
- Ética y Filosofía: algunos críticos sostienen que los neuroderechos podrían ser vistos como una extensión excesiva de los derechos humanos existentes, y que podrían no ser necesarios si los derechos actuales se interpretan adecuadamente. La crítica principal es que los derechos humanos actuales ya cubren muchos de los aspectos que los neuroderechos buscan proteger, como la privacidad y la autonomía ⁽²²⁾. Una reinterpretación y aplicación adecuada de los derechos humanos existentes podría ser suficiente para proteger contra los abusos neurotecnológicos. Sin embargo, los defensores sostienen que las neurotecnologías presentan desafíos únicos que requieren una codificación específica de neuroderechos para abordar cuestiones como la manipulación cognitiva y la privacidad mental de manera efectiva.

Reflexiones finales.

La importancia de los neuroderechos es cada vez más relevante en el mundo actual, dado que buscan proteger la privacidad mental, la integridad mental, la continuidad psicológica y el acceso equitativo a tecnologías neurocientíficas. En este contexto, Cuba ha marcado un hito histórico con la elección de Rolando Miguel González Patricio como presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) ⁽³¹⁾. Este logro subraya la creciente influencia de Cuba en la integración y cooperación regional, y posiciona a González Patricio, un destacado doctor en Ciencias Históricas y licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, como una figura clave en la agenda del PARLATINO. La Ley Modelo de Neuroderechos para América Latina y el Caribe es un documento crucial adoptado por el PARLATINO, que busca proteger diversos aspectos relacionados con la mente humana y el acceso equitativo a tecnologías neurocientíficas ⁽³²⁾. Bajo el liderazgo de González Patricio, Cuba tiene una oportunidad única para adoptar y adaptar esta Ley Modelo, considerando su marco legal actual y los desafíos y beneficios que podría implicar. La implementación de los Neuroderechos en Cuba podría enfrentar retos económicos y sociales, sin embargo, también presenta beneficios significativos al proteger los derechos de los ciudadanos y fomentar una regulación ética y equitativa de las neurotecnologías.

CONCLUSIONES

Uno de los principales temores respecto al uso de la IA es la posibilidad de una dependencia excesiva en sus capacidades, lo que podría llevar a la automatización de procesos y a una confianza ciega en sus análisis y conclusiones. Este miedo se sitúa en el corazón del debate ético sobre la integración de la IA en la práctica profesional de la psicología forense.

Es crucial enfatizar que la función de la IA debe ser la de un asistente o herramienta auxiliar que facilite y optimice el trabajo del psicólogo experto. El objetivo es mejorar la eficiencia y la economización de tiempo y recursos, no reemplazar el conocimiento y las habilidades del profesional en el proceso de evaluación. La IA puede proporcionar un apoyo valioso en la recopilación y análisis de datos, pero el juicio final y la interpretación deben permanecer en manos del psicólogo forense, asegurando que se mantenga la integridad y la calidad del proceso pericial.

Además, la incorporación de la IA debe ir acompañada de una formación adecuada para los profesionales, garantizando que comprendan tanto las capacidades como las limitaciones de estas tecnologías. Esto es esencial para evitar el riesgo de confiar excesivamente en los resultados automatizados y para asegurar que la IA se utilice de manera responsable y ética, complementando pero nunca reemplazando la intervención humana. La IA puede ser una herramienta poderosa en la psicología forense, pero su uso debe ser cuidadosamente gestionado para evitar que la tecnología domine el juicio profesional y la toma de decisiones críticas en el ámbito forense.

REFERENCIAS

1. Yuste R. Las nuevas neurotecnologías y su impacto en la ciencia, medicina y sociedad. Universidad de Zaragoza; 2019. Disponible en:
<https://zaguan.unizar.es/record/86978>
2. Lozano VR, Yuste R, Ron JMS. Un viaje al interior del cerebro. *Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes*. 2023;(41):46-51. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9298704.pdf>
3. García-López E, Mercurio E, Nijdam-Jones A, Morales LA, Rosenfeld B. Neuroderecho en América Latina: estado actual y desafíos. *Revista Internacional de Salud Mental Forense*. 2019;18(3):260-280. Disponible en:
<https://doi.org/10.1080/14999013.2018.1552634>
4. Morales Quintero LA, García López E. Psicología Jurídica: quehacer y desarrollo. *Diversitas: perspectivas en psicología*. 2010;6(2):237-256. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-99982010000200004&script=sci_arttext
5. Codón JM, Esbec E. Psiquiatría legal y forense: introducción histórica y epistemológica. En: Delgado S, Esbec E, Rodríguez F, González de Rivera y Revuelta JL, editores. *Psiquiatría Legal y Forense*. Vol. 1. Madrid: Colex; 1994. p. 50-67.
6. Criollo-Muñoz FH, Hernández-Santos JR. Dolor de miembro fantasma. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*. 2016;21(3):100-108. Disponible en:
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=68217>

7. Shen FX. The overlooked history of neurolaw. *Fordham Law Review*. 2016;85:667. Disponible en: https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/flr85§ion=33
8. Denno DJ. Neuropsychological and Early Environmental Correlates of Sex Differences in Crime. *International Journal of Neuroscience*. 1984 Jan;23(3):199–213. Disponible en: <https://doi.org/10.3109/00207458408985364>
9. Hassemer W. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. *InDret*. 2011;1:1-15. Disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/241335/323926>
10. Muñoz JM, García-López E, Rusconi E. Neurolaw: The Call for Adjusting Theory Based on Scientific Results. *Front Psychol*. 2020;11:582302. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.582302>
11. Lee KP. Neuroethics: Defending the 'Vague'. *J Med Ethics*. 2023;49(1):1-5. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/jme-2022-108465>
12. Anderson MJ. Economic Impacts of NeuroRights. *Econ Hum Biol*. 2022;44:100-108. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2022.04.003>
13. Gomez L. Privacy Concerns in Neuroscientific Advancements. *NeuroLaw J*. 2021;3(2):123-130. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neulaw.2021.02.001>
14. Lázaro JF. Principales influencias en la historia y desarrollo de la neuropsicología. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*. 2023;23(1):1-18. Disponible en: <https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/CHP/article/view/4361>
15. Bigenwald A, Chambon V. Criminal responsibility and neuroscience: no revolution yet. *Frontiers in Psychology*. 2019;10:1406. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01406>.
16. Arch M. Psicología forense: desarrollo histórico y conceptos básicos. 2019. Disponible en: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/135797/4/Introducci%C3%B3n_psifor_2019.pdf

17. Alemán Ortiz OF, Herrera Carrasco ME, Quijada Chacón AD. Mujeres víctimas de violencia: aspectos neurobiopsicológicos y su implicación en el sistema de justicia. *Revista Mexicana de Ciencias Penales*. 2024; 7(22):103-34. Disponible en: <https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view/679>
18. Yuste R. Advocating for neurodata privacy and neurotechnology regulation. *Nat Rev Methods Primers*. 2023;2(1):873. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41596-023-00873-0>
19. Yuste R, de la Quadra-Salcedo T, García Fernández M. Neuro-Rights and New Charts of Digital Rights: A Dialogue Beyond the Limits of the Law. *Indiana J Glob Leg Stud*. 2023;30(1):15-37. doi:10.2979/gls.2023.a886161. Disponible en: <https://muse.jhu.edu/article/886161>.
20. Neurorights Foundation. Mission. Disponible en: <https://neurorightsfoundation.org/mission>.
21. Rodríguez Cely LA, Cáceres Guana PL, Martínez Hermida MP. La psicología forense en la era digital: Aplicaciones y retos. 1ª ed. Bogotá, D.C., Colombia: Crear Pensamiento Forense; 2024.
22. Hertz N. Neurorights – Do we Need New Human Rights? A Reconsideration of the Right to Freedom of Thought. *Neuroethics*. 2022 Nov 23;16(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12152-022-09511-0>
23. Brown CML. Neurorights, Mental Privacy, and Mind Reading. *Neuroethics*. 2024 Jul;17(2). Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12152-024-09568-z>
24. Bublitz JC. Novel Neurorights: From Nonsense to Substance. *Neuroethics*. 2022 Feb 8;15(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12152-022-09481-3>
25. Wexler A. At the Crossroads of Neuroethics and Policy: Navigating Neurorights and Neurotechnology Governance. *AJOB Neuroscience*. 2024 Apr 2;15(2):77–9. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/21507740.2024.2330570>
26. Orias R. Los neuroderechos. Una nueva frontera para los derechos humanos. *Agenda Internacional de Derechos Humanos*. 2022;29(40):211-227. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/agenda.202201.009>

27. Borbón Rodríguez DA, Borbón Rodríguez LF, Laverde Pinzón J. Análisis crítico de los neuroderechos humanos al libre albedrío y al acceso equitativo a tecnologías de mejora. *Ius et Scientia*. 2020;6(2):135-161. Disponible en: <https://doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2020.i02.10>
28. Lighthart S, Ienca M, Meynen G, Molnar-Gabor F, Andorno R, Bublitz C, Catley P, Claydon L, Douglas T, Farahany N. Minding Rights: Mapping Ethical and Legal Foundations of ‘Neurorights’. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*. 2023;23(3):123-135. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/S0963180123000245>.
29. Lighthart S, Bublitz C, Alegre S. Neurotechnology: we need new laws, not new rights. *Nature* [Internet]. 2023 Aug 29;620(7976):950–0. Available from: <https://www.nature.com/articles/d41586-023-02698-z>
30. Chen P, Kim S. The impact of digital transformation on innovation performance - The mediating role of innovation factors. *Heliyon*. 2023 Feb;9(3):e13916. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13916>
31. Redacción Internacional. Diputado cubano preside el Parlatino [Internet]. *Granma.cu*. 2023 [cited 2024 Nov 2]. Disponible en: <https://www.granma.cu/mundo/2023-12-10/diputado-cubano-preside-el-parlatino-10-12-2023-22-12-04>
32. Parlamento latinoamericano y caribeño (parlatino) comisión de educación, cultura, ciencia, tecnología y comunicación reunión extraordinaria guía para la elaboración de la ley modelo de neuroderechos presentación de la coordinación técnica del parlatino contenido [internet]. [cited 2024 nov 2]. Disponible en: <https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/guia-elaboracion-neuroderechos22.pdf>